

СЕМЕЙНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003385>

Севара Юсупова

*Преподаватель, Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека г. Ташкент*

Аннотация.

В статье анализируются основные конфликтные ситуации в семье, а также изучаются механизмы возникновения конфликтов. В статье подчеркивается роль современной семьи в воспитании детей и развитии общества и в соответствии с этим приводятся аргументы о необходимости учета мощного потенциала семьи в трансляции ценностей в обществе.

Ключевые слова.

семья, конфликты, современная семья, роли, воспитание детей, потенциал семьи, ценности.

Семейные разногласия является естественным явлением для любой семьи. Ведь для совместной жизни объединяются мужчина и женщина с индивидуальными психическими различиями, неодинаковым жизненным опытом, разными взглядами на мир, интересами. Можно с уверенностью сказать, что если супруги по каким-то причинам не сумели найти верный, адекватный способ решения своих проблем, то конфликт, даже естественный и закономерный для данной стадии жизненного цикла семьи, оказывается непреодолимым.

Проблемы молодых пар давно интересовали многих исследователей семейной жизни, так как теоретические и эмпирические аспекты представляют собой интерес для исследования, поскольку семья является одним из фундаментальных институтов общества. В то же время семья остается малой группой, а, следовательно, наиболее стабильной частью общества. Семья необходима человеку для жизнеобеспечения и продолжения рода, сохранения и передачи культурно-исторического опыта. Несмотря на это, наибольшее число разводов приходится именно на семью, просуществовавшую менее 5 лет, то есть на молодую. С этой точки зрения, такая семья - самая незащищенная часть населения в обществе.

Современные семьи испытывают множество трудностей. Большое значение имеет расслоение семей по уровню доходов, другой из важных проблем становится разрушение семейных традиций, норм поведения. Характер отношений в семье не только между супругами, но и их отношения к детям и старшим поколениям, а также разногласия в манере и типе воспитания. Важной частью таких изменений стала смена отношений к институту брака в самом обществе, что способствует распространению сожительства вместо официального заключения брака³⁵.

В научной литературе по семейным конфликтам выделяются исследования, где конфликты изучаются с точки зрения различных наук: демографии, медицины, педагогики, общей психологии, социологии, социальной психологии, этнографии и т. д. Исходя из специфики своего аспекта исследования, авторы с различной степенью полноты описывают причины супружеских конфликтов; их классификации; модели развития, или способы разрешения; позитивные и негативные последствия конфликтов; способы их диагностики, коррекции и профилактики³⁶.

Одной из особенностей становления супружеских отношений является своеобразный период социализации, «связанный с отсутствием опыта социальных отношений, возрастным максимализмом, получением образования и профессиональным статусом³⁷».

У семейной пары возникает множество трудностей различного характера и их преодоление требует больших затрат физических и психологических ресурсов. Сохранение семьи во многом зависит от того, насколько успешно возникающие препятствия будут преодолены, так как огромная доля разводов приходится именно на молодые браки. Если партнер не готов справляться с собственными проблемами, не может считаться с чужими желаниями и интересами, то выходом из ситуации он или она будут

³⁵Parker R. Researching married and cohabiting couples: A step in the right direction // Family Matters. 2006. Vol. 74. P. 52-55.

³⁶Бестужев-Лада И. В. Ступени к семейному счастью. – Москва, 1988.; Витек К. Проблемы супружеского благополучия / пер. с чешского. – Москва, 1988.; Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи. – Москва, 1987.; Либих С.С. Социально-психологическая характеристика семьи. Л., 1979. С. 3-11.; Мягер В. К. Исследование в связи с задачами семейной психотерапии: сб. науч. тр. / Социальная психология и общественная практика – Москва 1985. – С. 102-112.; Сатир В. Как строить себя и свою семью. – Москва, 1992.; Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – Москва, 1989.; Херсонский Б.Г. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. К., 1991.

³⁷<http://elibrary.ru/download/18084237.pdf> Болдина М.А. Организация социальной работы с молодой семьей: учебное пособие по направлениям подготовки 040400 "Социальная работа", 050100 "Педагогическое образование", 050400 «Психолого-педагогическое образование» // М.А. Болдина; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина. –Тамбов: ТГУ, 2013. –с 261

ошибочно видеть в разводе, что является следствием излишней драматизации спорного вопроса.

Социальная профилактика конфликтов заключается в выявлении и удовлетворении наиболее существенных потребностей семьи, помощи в выстраивании прочных отношений и содействие стабильному выполнению всех важных семейных функций. Молодой семье иногда сложно справиться с тяжелой ситуацией, в которой она оказалась. В настоящее время существует множество социальных служб, реабилитационных центров, центров юридической и психолого-педагогической помощи. Социальные работники помогают семьям на всех этапах, от подготовки к браку до планирования и рождения первого ребенка, обучения ухода за ним. Семейные конфликты могут оказать значительное влияние на вовлеченных в конфликт детей. Кроме того, родительская неверность, которая не всегда заканчивается разводом, может иметь пагубные последствия для детей и их будущего взаимодействия во взрослом состоянии. Семейные конфликты, такие как родительская неверность и развод, часто приводят к нездоровому и рискованному поведению, негативный стилю привязанности и будущие и настоящие межличностные отношения детей в этих семьях³⁸.

Конфликт, хотя и является ожидаемым аспектом семейной жизни, связан с широкомасштабными неблагоприятными последствиями³⁹. Согласно теории систем, семьи являются сильно взаимозависимыми системами, так что конфликт между двумя членами семьи также затрагивает других членов семьи. Молодежь особенно уязвима для семейных конфликтов. Высокий уровень родительско-юношеских и семейных конфликтов связан как с интернетизацией, так и с экстернализацией симптомов психического здоровья у детей и подростков⁴⁰. Такие ассоциации, однако, не могут точно определить направление этих связей или показать временные связи.

Форма семейного конфликта зависит от конкретной конфликтной ситуации и степени ее разрешения.

В научной литературе существуют различные типологии семейных конфликтов, обусловленные определенными причинами⁴¹.

³⁸ Sori, C. F. (2007). "An affair to remember": Infidelity and its impact on children. In P. R.

³⁹ Repetti RL. Short-term and long-term processes linking job stressors to father-child interaction. *Social Development*. 1994; 3:1–15. doi: 10.1111/j.1467-9507.1994.tb00020.x. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

⁴⁰ Margolin G, Vickerman KA, Oliver PH, Gordis EB. Violence exposure in multiple interpersonal domains: Cumulative and differential effects *Journal of Adolescent Health*. 2010;47:198–205. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.01.020. [[PMC free article](#)][[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

⁴¹ Данченко, Е.А. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Данченко. – Москва: Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С.352.

1. По участвующим в конфликтах субъектам можно выделить: межличностные конфликты – конфликты между отдельными личностями (супружеские конфликты, обусловленные различными причинами, рассмотренными ниже, конфликты между родителями и детьми, которые объясняются издержками воспитания детей, возрастными кризисами детей, личностными факторами); личностно-групповые конфликты – конфликты между отдельной личностью и группой (между женой и мамой мужа) и межгрупповые конфликты – конфликты между группами.(между разными семьями).

2. В зависимости от источника конфликта выделяют: ценностные конфликты (возникновение вызвано из-за противоположных интересов, ценностей); позиционные конфликты (связаны с наличием борьбы за лидерство в семье, неудовлетворенными потребностями в признании значимости Я одного из членов семьи); сексуальные конфликты (вызваны психосексуальной несовместимостью супругов); эмоциональные конфликты (данный конфликт возникает из-за неудовлетворения потребностей в положительных эмоциях); хозяйственно – экономические конфликты (интерпретируются противоположностью взглядов супругов на введение домашнего хозяйства и участие в этом процессе каждого из них, а также других членов семьи и тяжелое материальное положение семьи).

3. В зависимости от поведения конфликтующих сторон выделяют: открытые и скрытые конфликты. Открытые характеризуются открытым разговором в подчеркнута корректной форме, взаимными словесными оскорблениями (обуславливаются индивидуально – психологическими особенностями членов семьи, уровнем воспитания, содержанием причин конфликта). Скрытые конфликты характеризуются демонстративным молчанием, резкими жестами и взглядами.

4. По степени опасности для браков: неопасные – возникают при наличии объективных трудностей, усталости, раздражительности, состояния «нервного срыва». Внезапно начавшись, конфликт может быстро завершиться. Опасные – разногласия возникают из-за того, что один из супругов должен, по мнению другого, принципиально пересмотреть свою линию поведения. Открытые (явные) конфликты – словесное и физическое оскорбление супругами друг друга. Скрытые конфликты – это такие, которые не осознаются и временно не реализуются в поведении супругов. Открытость и скрытность конфликта предопределяется индивидуально-

психологическими особенностями членов семьи; уровнем воспитания; содержанием причин конфликта.

5. По степени проявления: актуальный, прогрессирующий, привычный конфликт. Актуальный конфликт выражается в ярких эмоциональных всплесках, вызванных сиюминутной причиной. Прогрессирующий конфликт ведет к росту напряженности, когда супруги не могут адаптироваться друг к другу. Привычный конфликт обусловлен сложившимися в семье стереотипами поведения.

6. По последствиям: созидательные и разрушительные. Созидательный конфликт проявляется через определенное терпение друг к другу, выдержку и отказ от оскорблений, унижений; поиск причин возникновения конфликта; взаимную готовность к ведению диалога, стремление изменить сложившиеся отношения. В итоге между супругами налаживаются доброжелательные отношения, общение становится более конструктивным. Разрушительные конфликты представляют собой физическое и духовное оскорбление, унижение. В итоге взаимное уважение, общение друг с другом превращается в обязанность, часто неприятную⁴².

Разновидности и типы семейных конфликтов охватывают широкий спектр потенциальных споров, которые мы видим в различных условиях современной жизни. Конечно, существует множество причин, по которым семейная пара может регулярно спорить, но причины, по которым пары должны бороться, должны быть совершенно другой (и длительной) статьей, следовательно, эта статья посвящена наиболее распространенным семейным конфликтам между членами семьи, которые не состоят в браке. Это означает, что взрослые братья и сестры, родители и дети, а также расширенный семейный конфликт. Так почему же воюют семьи?

В литературе получили распространение 7 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкивались, когда члены семьи спорили.

• Деньги. Финансовый конфликт в семье занимает первое место в списке причин, по которым семьи дерутся – от борьбы за наследство до разногласий по поводу того, кто будет платить за престарелых родителей или семейные события. Если члены семьи считают, что с ними обошлись несправедливо или им не дали справедливую долю, они могут питать негодование в течение многих лет, возможно, даже всю жизнь. Это потому, что деньги часто связаны со значениями и эмоциями, которые глубоко влияют на людей. Они могут

⁴²Сысенко, В.А. Супружеские конфликты / В.А.Сысенко. – Москва: Мысль, 1989 – С.87.

чувствовать, что были обмануты, неуважительны или что весь их образ жизни значительно пострадал из-за этих финансовых конфликтов. Такие ассоциации и возникающие в результате болезненные эмоции не легко забываются. Вот почему семья, сражающаяся из-за денег, может быть настолько разрушительной, и поэтому с этим типом вопроса нужно разобраться и решить, как можно быстрее.

- Семейный бизнес. Несколько семей занимаются семейным бизнесом, часто начинающимся с одной семейной пары, а затем передаваемой детям пары, которые должны найти способы совместной работы. Кроме того, братья и сестры, как правило, идут в бизнес вместе. И почему бы нет? В наши дни трудно доверять людям, и мы должны быть в состоянии доверять нашим братьям и сестрам, верно? К сожалению, в семейном бизнесе возникают все виды конфликтов. Партнерство сложно, независимо от того, связаны партнеры или нет.

- Конфликт в законе. Однако, к сожалению, для тех, кто испытывает конфликт, связанный с законом, стресс слишком реален и непреклонен. От свекрови в конфликте с невестками до свекрови и зятя - конфликты между личностями в семьях безудержны, когда в семью вступают новые родители или новый взрослый. Конечно, пара влюблена ... но пары должны помнить, что они не только женятся на своей супруге они также женятся на его или ее семье. Поэтому каждому партнеру лучше быть уверенным, что он знает, за что вступает в брак, потому что люди не очень легко меняются.

- Конфликт из-за семейных событий. События стрессовые без каких-либо межличностных проблем. Планирование требует работы, денег и времени, а когда дела идут не так, как запланировано, это может вызвать много беспокойства. Возможно, стресс, связанный с событием, является одной из причин, по которой часто возникают межличностные проблемы, и, безусловно, межличностные проблемы усиливают стресс. Семьи часто спорят по темам, связанным с крупными и даже второстепенными событиями, по таким вопросам, как: кто включен (и кто не включен) в список приглашенных, кто за что платит, какие даты работают для всех, место проведения мероприятия и кто использовать в качестве поставщиков

- Конфликт между братьями и сестрами из-за заботы о пожилых родителях. По мере взросления родителей братья и сестры обычно отвечают за то, как ухаживать за своими пожилыми родителями. Некоторые люди считают, что лучшее место для их родителей будет в одном из детских домов или в учреждениях с вспомогательным жильем, в то время как другие

считают, что им следует оставаться в семейном доме или в доме престарелых. Нет простых ответов относительно того, что следует делать с уходом за пожилыми родителями, и поэтому конфликт между братьями и сестрами из-за ухода за престарелыми родителями может способствовать упрямству и глубокому гневу между братьями и сестрами или любыми другими сторонами, ответственными за старение близкого человека.

- Конфликт между отчимом и пасынком. Усыновление пасынка – серьезная и эмоциональная попытка; но принять отчима, вероятно, еще серьезнее и сложнее. Конечно, когда несовершеннолетние дети живут в семье с отчимом, который им не нравится и / или которому они не очень нравятся, семейная единица создается для борьбы и обиды. Даже взрослые дети одного из родителей, которые вступают в повторный брак, могут столкнуться с разногласиями по поводу выбора родителей в новом партнере.

- Конфликт разведенных родителей из-за заботы и дисциплины детей. Конечно, могут быть (и есть) совершенно отдельные статьи на тему аргументов развода. Отложив на время финансовые вопросы, надлежащая забота и дисциплина общих детей является центральным предметом спора для многих разведенных. Например, у одного из родителей может быть более жесткий стиль, а у другого более мягкий. Каждый родитель чувствует, что большая часть их усилий исчезает, как только ребенок уходит, чтобы пойти в дом другого родителя. Это может расстраивать, а иногда и приводить в ярость. Совместные родители, которые дружно работают вместе, являются благословением, чтобы видеть иногда бывшим партнерам лучше просто не общаться или, по крайней мере, сообщать как можно меньше, и только тогда об очень материально-технических вопросах, связанных с ребенком (например, расписание, экскурсия и т. Д.)⁴³.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стабилизация семейных отношений в обществе через укрепление молодой семьи и снижение ее конфликтного потенциала возможно только через преодоление социокультурных предпосылок, указанных выше и связанных с неразвитостью в обществе культурных оснований семейной жизни. Социальная поддержка молодых семей со стороны государства необходима, особенно в условиях неблагоприятного формата развития социально-экономической сферы, но она не будет иметь особого эффекта вне реализации мер в области формирования культуры семейных отношений как

⁴³Why Do Families Fight? 7 Common Types of Family Conflicts/ <https://pollackpeacebuilding.com/blog/common-types-family-conflicts/>.

основы стабильной и счастливой семьи, независимо от вызовов и угроз окружающей ее реальности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(REFERENCES):

1. Parker R. Researching married and cohabiting couples: A step in the right direction // Family Metters. 2006. Vol. 74. P. 52-55.
2. Бестужев-Лада И. В. Ступени к семейному счастью. – Москва, 1988.;
3. Витек К. Проблемы супружеского благополучия / пер. с чешского. – Москва, 1988.;
4. Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи. – Москва, 1987.; Либих С.С. Социально-психологическая характеристика семьи. Л., 1979. С. 3-11.;
5. Мягер В. К. Исследование в связи с задачами семейной психотерапии: сб. науч. тр. / Социальная психология и общественная практика – Москва 1985. – С. 102-112.;
6. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – Москва, 1992.;
7. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – Москва, 1989.; Херсонский Б.Г. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. К., 1991.
8. <http://elibrary.ru/download/18084237.pdf> Болдина М.А. Организация социальной работы с молодой семьей: учебное пособие по направлениям подготовки 040400 "Социальная работа", 050100 "Педагогическое образование", 050400 «Психолого-педагогическое образование» // М.А. Болдина; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина. –Тамбов: ТГУ, 2013. –с 261
9. Sori, C. F. (2007). "An affair to remember": Infidelity and its impact on children. In P. R.
10. Repetti RL. Short-term and long-term processes linking job stressors to father-child interaction. Social Development. 1994; 3:1-15. doi: 10.1111/j.1467-9507.1994.tb00020.x. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Margolin G, Vickerman KA, Oliver PH, Gordis EB. Violence exposure in multiple interpersonal domains: Cumulative and differential effects Journal of Adolescent Health. 2010;47:198-205. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.01.020. [[PMC free article](#)][[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Данченко, Е.А. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Данченко. – Москва: Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С.352.

13. Сысенко, В.А. Супружеские конфликты / В.А.Сысенко. – Москва: Мысль, 1989 – С.87.

14. Why Do Families Fight? 7 Common Types of Family Conflicts/
<https://pollackpeacebuilding.com/blog/common-types-family-conflicts/>.

15. Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. Спецпрактикум по социальной психологии. – Москва: МГУ, 1987.

16. Психология личности : тесты, опросники, методики / Сост. Н.В. Киршева; Н.В. Рябчикова. – Москва: Геликон, 1995.